

وحجمه ال كون شكل ب شأن مخططون لأذ ننا أزمة في وال كوزمولوجيا ال ف يزياء إن
عمله وم نهجية

إلى يؤدي ال كون، "ك تلة مركز" إيجاد ب محاولة ي ق تزن عندما المتوسع، ل لكون هابل إدوين ن'اكا تشاف إن
الجماعة العلمية ب ال نظريات يطيح العلم، في ثورة سيحدث أنه لدرجة عميق الوحي إن. صادم اكا تشاف
العلوم في نوعية قلة ن ويحدث وال كوزمولوجيا، ل ل ف يزياء

ال ف يزياء علمي أن (ال رائد ب حثه من اس تقاها دامغة أدلة على بناء) 'ووه سوبهاجت' الهندي الفيزيائي ادعى
نشرت ال كون عمل وم نهجية وحجم شكل عن الخاطئة تصورات ناب سبب أزمة ي واجهان وال كوزمولوجيا
طعن: كوننا وحجم شكل (1: ال تالية العناوين تحمل ثبح مسودات في العالم إلهيات وصل ال نتائج
نظريتا (3 خطأ؟ عمله وكيفية كوننا وحجم شكل عن نعرفه ما أكل (2 القياسي الكوزمولوجي ال نموذج
(ال فائق) المتمدّد البالوني ال كون: ممش ترك أصل ولهما تمامًا توافق تان العامة والنسبية الكمم يي كان ييكا

إدوين' الفلكي اكا تشاف وي لمسون جبل مرصد في العشرين القرن أوائل في حدث ال كون عن اكا تشاف أهم
عن حاليا الم ق بول الكوني ال نموذج يعجز إذ ل لتساؤلات ، حدًا ي ضع لم ذلك ل كن. تمدّد حالة في ال كون أن هابل
ال كون خارج ف ارغة مساحة الكهن هل إذًا؟ يتوسّع فيم يتوسّع، ال كون كان إذا: ال طفل ي طرحه قد سؤال أب سطر إجابة
تجنبوا ف قد بعد، ال كون مركز إيجاد من يتمكّنوا لم العلماء أن هول لمقلق إثارة والأكثر. "ب توسعه؟ ت سمح
مجزة كل تصوّر يمكن. شاذة معضلة يخلق ذلك أن إلا، "ال كون محدودية لا" فكرة إلى ال لمجوء خلال من ال سؤال
تزال ف الالان هاية، إلى (n) الم جرات عددي سعي عندما وحتى. ك تلة ذنقط أتها على الشاسع كوننا في
عن أحدا ي شني لن الالان هاية ب مفهوم التدرج مجرد إن. "ال ك تلة مركز" يقع حيث وحيدة، نقطة هناك
خلال من الم أزق هذا من ال كون ال كوزمولوجيا علماء ي نقد ذلك، رغم. حقيقي مركز وجود إلى الان صراف
المطاطي ال بالون: أن هو الوحيد الفرق. سطحه على يقع لالكنه فعلي، مركز ل بالون. "ال بالون" ت شدييه
يملك (ال فائق) ال بالون كون أن حين في الأب عاد؛ ثلاثي فضاء ضمن وي وجد الأب عادثنائي سطحًا يملك
مثاليًا المطاطي بال بالون المتمدّد ال كون ت شدييه. الأب عادرباعي (فائق) فضاء ضمن وي وجد الأب عادثنائي سطحًا

99% ثقة مستوي تدعي (1. مرجع) Nature Astronomy أو ال طبيعي ال فلك علم مجلة في مؤخرًا بحت ورقة نشرت
الصحة تحتمل الالاهائي المسطح الم ف توح ال كون نظرية أن (2. مرجع) آخرون باحثون أثبت وقد. مغلق كوننا أن
الكوزمولوجي ل لنموذج موجعة ضربة ال بحثي تان ال ورق تان هاتان وجهت. 2000 إلى 1 قدرها ضديلة ب نسبة إلا
نقاط زمانية على الضوء ت سلبت م. ك بيرة شقوق عدة ظهرت يثح والذي حاليًا، الم ق بول (SMC) القياسي

وعند بعينها، جسيمية ثغرة منها نقطه كل تمثل (3A. مرجع) القياسي الكوزمولوجي النموذج في جسيمية ق صور نوعية نقلة تتطلب حقيقتة أزمة يواجه الكوزمولوجيا علم بأن للشك مجال يبقى ال معًا، فهيا ال نظر

العامّة فالنسبية ذلك ومع (GR) العامّة والنسبية (QM) الكمّ م ي كان ي كما: يرت بين على حاليًا تقف ال ف يزياء (مرجع) ال ف يزياء في نظرية تين أهمّ بين ميريًا صراعًا ه ناك أنّ حيث الأخرى، إحداهما ت عارض الكمّ وم ي كان ي كما أن فسهم الفيزيائيين ق بل من علنًا مقبول ادعاء وهو كذلك، أزمة يواجه ال ف يزياء علم بأن ال قول ي مكن لندا (3B). (3C. مرجع)

تبيننا إلى يرجع العامّة والنسبية الكمّ م ي كان ي كما ت وافق عدم أنّ م فاده جريئًا اقتراحًا ووه سوبهاجت ال باحث قدّم ل لعلماء ي مكن (4B. رجوع) ل لكون الدقة ي ق بين والحجم ال شكل قدّم كما (4A. مرجع) ل لكون خاطئًا نموذجًا في المائل الكوني ال نموذج أنّ ووه ال عالم أكد (7، 6، 5. مراجع) أب حاثه مراجعة الم يدان هذا في والخر يراء كل نظرية "من جدًا ويد ق ترب"، موحدين وكوزمولوجيا ف يزياء علمي" إلى التوصل م ف تاح ي حمل "المتمدد ال بالون" TOE أو "شيء

الفاصلة الم سافة مع ت تناسب ب سرعة الأرض كوكب عن ت بتعد المجزآت أنّ هابل إدوين الفلكي لاحظ هذا أنّ العلماء أدرك الأرض كوكب عن المجرة أب تعاد سرعة ازدادات الم سافة ازدادات كلّما أخرى، بعبارة ب ي نهما صحّة ووه ال عالم يؤكّد دتمدد بالون شكل على ال كون تصوّرنا إذا معناه ي جدهابل لقانون من الخاص ال شكل مجالات من يتكوّن "البالوني ال كون" جدار أنّ يؤكّد كما ف كرتهم، برفض أخطأ العلمي الم جتمع أنّ ويدعي استنتاجهم سوى ليست) وجسيمات (مرئية ال الا والمغناطيسية الكهربائية الم مجالات ما حدّ إلى ت شبيه) مرئية لا موجهة غير ال نجوم لأنّ نظرًا (الدقة ب اللغة "الكمومي الم مجال نظرية" تصرّ كما تمامًا الم مجالات، كتل في رندين/إثارة الأبعاد ثلاثي ال سطح ضمن الأبد إلى محاصرة المادة فإنّ حبيبات، من جميعهم يتكوّن ال بشر وحتى وال كواكب ال بالون جدار تشكّل ال تي لمحقول

تشكّل ال تي (FLRW) ووكر-روبرتسون-لوم ي ترفريدمان معادلة أنّ سابقًا العلماء إدراك ب عدم ووه ال عالم ي قول ووه ال عالم استعمل ل لكون ال بالون بية ال صورة الحقيقتة في ت رسم القياسي الكوزمولوجي ال نموذج جوهر نقطه تتحرّك: أوّلًا معًا أنّ في شيطان ي حدث ال بالون، يتمدد إذ ن ظره وجهة ل توضيح المطاطي ال بالون ت شبيهه ل معادلة الزمخي الجزء إليه ي شير ما وهو القطر، نصف مسار على الحقيقي مركزه عن بعيدًا ال بالون جدار على قطن نصف مسار على الحركة هذه الم حاصرون ال بشري رصد (FLRW) ووكر-روبرتسون-لوم ي ترفريدمان ت بتعد وكأنها ال بالون سطح على جده الم توا القربية ال نقاط ت بدو: ثانيًا. الزمن في تقدّم شكل على ال كون على: ملاحظة] هابل لقانون إلى ي قودنا ما وهو ال بالون، جدار في الجاصل التوسّع ب سبب ال بعض بعضها عن

مليار 13.8 هو ال كون عمر وأن (ثانوية/م 299,792,458=c) تبلغ ال كون تمدد سرعة/القطرية ال زيادة أن اع تبار ال قيم مع تمامًا تتفق (ب اس كالم يجا/ثانوية/كم 71.002) 'و' ه' نموذج عن ال ناتجة هابل ل ثابت ق قيمة فإن سنة، [مختلفتين بطريقتين تُقاس) ب اس كالم يجا/ثانوية/كم 74 و 69.8) بها المسلم

جمع (8A.مرجع) "الأب عادي اع الزم كاذي الـ بزرغ يف نموذج " م مفهوم هو علمي خطأ أك بر أن 'و' ه' ال عالم أكد وهذا الأب عادي اع الزم كان ل لمخرج الزمّي البعد مع ال ثلاثة ال فضاء أب عادي م ينكوف سكي نش تاين أي أن في ال مستقبل وال حاضر ال ماضي من كل ي وجد حيث "الـ بزرغ يف نموذج) ال كون ك تلة" نظرية إلى ي يؤدي من هائل عدد مع ي تناقض كما ال يومية، ال جياتية تجريب تناقض حاد ب شكل ي تناقض ال تفسر وهذا معًا كتابًا هاي فيلد وروجر كوف يني بيتر ال باحثان كتب ال واقع، في ال علمية ال مجالات جمع في ال اللاحظات كان "ال علم أ ل غاز أعظم ل ال سعي: ال وقت سبهم" ب عنوان ال صادم ال خطأ هذا على ال ضوء فيه يسلمان كاملًا يري أن ال زمن حقيقة في يشكك من لكل ي نبغي (8B.مرجع) حقيقة بل وهما ليس ال زمن: مخطأ أي نش تاين حول مختلف أ ماكن في ومحفظة ال فورمال بين في محفظة ق طعة 240 من أك ث) أي نش تاين دماغ شرائح عن ي نشأ بل ال رابع، ال بعد ذات به بعد ال زمن ل يس ال عكس كان بل ال زمن، أي نش تاين به هزم لم (ال عالم أو ال متر) ال سافة ب وحدات يُقاس لا ال زمن لأن بديهي أمر وهذا (8C.مرجع) ال رابع ني ال ك ال بعد على ال حركة ال سرعة/ ال سافة = ال زمن. فعلي (مكاني) بعد صفة تمنحه أن شأن هام وال تي (ال ميل أو ال ياردة

-أي نش تاين معادلة تتضمن (9A.مرجع) التخيلية ل الأعداد ناقص أو باطل فهم عن أعلاه ال ذكر ال خطأ نشأ الأب عادي المتصل ال زم كان عادل لا أنها إلا ال ك بير، نجاحها رغم تخيليًا عددًا ل. لزم كان الهامة م ينكوف سكي معادلات جمع وال كوزمولوجيا ال فيزياء مجال في ال تباين إلى غياب ال الذي ال فقود البعد إنه معادلة وحده م ينكوف سكي، ومعادلة (FLRW) ووكر-روبرتسون-لومب-تريفيدمان معادلة م مثل) ال زم كان هو عمًا تمامًا مختلفًا فيزيائيًا تفسيرًا لها أن إ ل رياضياً، دقيقة (للجاذبية ال جالي في همنأ أساس يشكك الذي شوارت شاي ل كوف سكي ومي (FLRW) ووكر-روبرتسون-لومب-تريفيدمان ل عادل تي الزمّي ال شطري تشابه. حاليًا مقبول تمامًا ذلك ال علماء ت جاهل ("c" ال ضوء ب سرعة ال رابع ال بعد في يتحرك الأب عاد ثلاثي ال سطح أن إلى يشيران) في هابل ل قانون دوري شغل والذي، a(t) التوسع عامل على فقط تركيزهم وصبوا ل لكون نموذج إذ شاء عند تكون ب ينمال لكون، (ال فائق) المتمدد ال بالون جدارح سط ضمن محصورة المادّة كون حول النسبية تدور ال واقع، ال سطح مسار على ال حركة في حرة

مركز في ال واقع المرجعي الإطار: مختلفين منظورين أو مرجعيين إطارين وجود ل لكون 'و' ه' نموذج يؤكّد تمثل ب ينمان ظورنا، م النسبية تمثل سابقًا، ذكر كما ال كون في محيطي موقع من ال بشر وم نظور ال كون، ل لكون، مختلف صورة م نظور كل ي رسم (ال كون مركز من الإله م نظور أو) ال ط بيعة م نظور الكم م ي كان يكا على ضخمة تبعات ال مفهوم لهذا الكم م ي كان يكا العامة النسبية نظريتي ب توافق ي سمح ما بال ضبط وهو

على وحدتي الكمومي، والتشابه كهاميلتون، -لاغراندج وازدواجية والجسيم، الموجه ازدواجية مثل مفاهيم
اللفيزياء في الجوهرية الحدفظوانين

في وهناك، (سانياك تأثيرية تضي كما) مُطلق "الوقت نفس في" أو التزامن فإن الكون، مركز من منظور من
هو الكبير جارا لانف من زمان قضى الذي الوقت لأن (الكمم يمكن ان يكون في كات في تضي كما) مُطلق كوني زمن الواقع
مفهوم أو المحلية مبدأ فإن منظورنا، من الكون قطن نصف (علمي فقط يعتمد أي) تابع فعله بساطة
معتقدات تلك كانت. مراقب لكل بال نسبة ثابتة وتظن الأعظمي، الحدهي "c" الضوء وسرعة مُطلق، "الجوار"
جائزة مكشوفها أكسبت التي) الكمومي ابكالتش تجارب أمام لاحقاً هاوت والتي الراسخة، أي نشأتين
ويجعل منفصلان، لا توأمين ومكان زماننا من الضوء سرعة ثابت يجعل. (2022 لعام الفيزياء في نويل
النسبية ونظريه الكم يمكن ان يكون في كات وافق في كرات بتعتت قاومت التي الزمن معضلة هذا يحل. نسبياً مفهوماً زمنا
انخفاض مع الكم يمكن ان يكون في كات مجال إلى النسبية تتحول. (https://en.wikipedia.org/wiki/Problem_of_time) العامة
أقل (3+1) الواحد الزمني والبعد الثلاثة المكانية الأبعاد تتلزم. والمكان الزمان أدوار تبادل جزاء الحجم مقاييس
خارج" أي) الضوء سرعة من أعلى 1+3 أن حين في، (النسبية عالم في "الضوء مخروط داخل" أي) الضوء سرعة من
بطبيعة الغريبة الكمومية الظواهر كلت نشأ. (9C و9B. مرجع) الكم يمكن ان يكون في كات ميدان وهو ("الضوء مخروط
الضوء سرعة تجاوز إمكانية من المجال

تلك تصحيح وأن، (10. مرجع) الخطأ الرياضية الفترات بعض علمي تقوم العلوم أن 'وه العالم ادعى
في توسع لقد الأساسية العلمية المفاهيم في جوهرية تغيرات إلى سيقود المخلوط الرياضية الفترات بعض
والكوزمولوجيا، الفيزياء علمي في المهيمنة بال نظريات لإطاحة الالزمة ال ثلاث الرئيسية الخطوات شرح
إيماناً 'وه العالم يؤمن. (11. مرجع) النخاع حتى العلوم زعزعة شأنه من لاختبار قابلية تنبؤات قدم كما
ثورة حدوث وأن تحققت، قدم المهيمنة العلمية بال نظريات لإطاحة ال ثلاث الم فتاحية الخطوات بأن راسخاً
عندنا بإشارة منحني الكون أن إقليدس تلسكوب بيانات مستثبت قريباً، منه مفر لا أمرك برى علمية
المظلمة والمادة المظلمة الطاقة أن سيظهر كما. (12. مرجع) بال ضرورة ومغلق محدود أنه يعني ما إجابية،
تأويل سوء عن وناشئة ضرورية غير بهي وبال تالي، (NBM) العادية البارونية بالمادة وثيقاً ارتباطاً ترتبطان
ب. نجاح التشغيل لمرح إقليدس تلسكوب أكمل. العامة النسبية لنظرية

نموذج في (معدنية لعملة وجه بين مثل) المجال بطبيعة الكم يمكن ان يكون في كات النسبية النظرية تتبين كالتات ظهر
النظرية تتبين، كالتا محل يحل أن يمكن وبال تالي، 'وه العالم طرحه الذي لا يكون (الفائق) المتمدد بالون
للكون القياسي النموذج استبداله إلى إضافة

‘ووه سوبهاجت’ العالم عن نبذة

رورك لافي لمتكولوجيا الوطني الم عهد من الفيزياء في الماجستير درجة علمي ‘ووه سوبهاجت’ العالم حصل يقدمها التي الم رموقة الم نحة علمي 1996 عام في حصل وقد دفهته في رتبة أعلى نال حيث، 2003 عام ومشاركة مشاهدة الجميع من يرجى. الوطني ل المواهب (NCERT) التربوي وال تدريبل ل بحث الوطني الم جلس لجن في دولة 194 ل. الوطني الأناشيد ألجان دمج خلال من تأليفه تم الذي الم تحدة الأمم ن شيد في يدي و (<https://www.youtube.com/watch?v=YgUchABJOEQ>) [الف يدي و راب ط]: واحد موس يقي

مراجع

الكون ل علم ممكنة وأزمة مغلق كون وجود علمي بل (1)

<https://www.nature.com/articles/s41550-019-0906-9>

مُغلق كون وجود علمي دل بل: الأنا حناء توتر (2)

<https://journals.aps.org/prd/abstract/10.1103/PhysRevD.103.L041301>

القياسي الكون ل علم صادق تق ييم (3A)

<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1538-3873/aca51f/meta>

الكون أجل من الصراع: الكمومية الم يكان ي كما مقابل النسبية (3B)

<https://www.theguardian.com/news/2015/nov/04/relativity-quantum-mechanics-universe-physicists>

مجدياً؟ ذلك سيكون هل ولكن كبيراً؛ سيكون في يجاس لاس في العالم في في فيزياء مؤتمراً (3C)

https://www.einnews.com/pr_news/619040511/world-s-largest-physics-conference-in-las-vegas-will-be-grand-but-will-it-be-worthwhile

والم يكان ي كما العامة النسبية توحيد جديدة ربة نظرية ترح الم تقدمه ال بحوث مركز في في فيزياء عالم (4A)
الكمومية

<https://www.prnewswire.com/news-releases/rrcat-physicist-proposes-new-theory-unifying-general-relativity-and-quantum-mechanics-301698390.html>

جديداً نموذجاً ي قدم الم تقدمه ال بحوث مركز في في فيزياء عالم: كوننا وحجم شكله بشأن مخطئون نحن (4B)
ل لكون

https://www.einnews.com/pr_news/645279059/we-are-wrong-about-the-shape-and-size-of-our-universe-rrcat-physicist-provides-a-new-model-of-universe

الكون لعل علم القياسي الكون نموذج تحدي: كوننا وحجم شكل (5)

https://www.researchgate.net/publication/371487379_Shape_and_size_of_our_universe_challenging_the_Standard_Model_of_Cosmology

ي توسع الذي الكون: مش ترك أصل ولديه همام توافق تان العامة والنسب بية الكونية الميكانيكية (6) كما
(الهايبر) كالمبالون

<https://www.authorea.com/users/497173/articles/578321-quantum-mechanics-and-general-relativity-are-compatible-and-have-a-common-origin-the-expanding-hyper-balloon-universe>

خاطئ؟ عمله وكيفية كوننا وحجم شكل عن تعريفه ما كل هل (7)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7343171>

الأدب هادرباعي زمكان في ينصهيران لاوال زمن الفضاء: العلم في خطأ أكبر (8A)

https://www.einnews.com/pr_news/645681233/the-biggest-mistake-in-science-space-and-time-do-not-fuse-into-spacetime-continuum

وهما وليس حقيقى الزمن وبالتالي الرابع، الميكانيكية بعد طول على الحركة من ينشأ الزمن (ب) 8

<https://www.einpresswire.com/article/622941034/time-arises-from-motion-along-fourth-space-dimension-and-hence-time-is-real-not-an-illusion>

الرابع الميكانيكية بعد طول على الحركة نتيجة ينشأ ولكن الرابع، الميكانيكية ليس نفسه الزمن (8C)

<https://www.einpresswire.com/article/624584265/time-itself-is-not-the-fourth-dimension-but-emerges-due-to-motion-along-fourth-space-dimension>

يوجد قد الخيال لالأعداد الصائب التمثيل أن يدعى الميكانيكية تقدمية الميكانيكية مركز في فيزياء عالم (9A)
الكونية والميكانيكية كما العامة النسب بية

<https://finance.yahoo.com/news/rccat-physicist-claims-correct-representation-202518538.html>

الك في النسب بية م بدأ (B9)

<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1367-2630/ab76f7/meta>

1+3 والمكان الزمان في الضوءية السرعة فوق للمراقبين النسب بية (9C)

<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6382/acad60/meta>

علمية ثورة يتضمن ممتزة، ريداضية أركان على يقف العلم (10)

<https://www.einpresswire.com/article/617977207/science-is-standing-on-shaky-mathematical-pillars-which-guarantees-a-scientific-revolution>

الأسس علمية تهتز قد اختبرها أي ممكن توقعات يقدم ووه سوهاجيت السيد العالم (11)

<https://markets.businessinsider.com/news/stocks/scientist-mr-subhajit-waugh-makes-testable-and-falsifiable-predictions-that-could-shake-up-science-to-the-core-1032579092>

عن وسييسفر الحاكمة العلم نظريات بإسقاط وسيقوم العلم، في بثورة سيقيم إقليدس تلسكوب (12)
العلم في بإرادتي غمي تحول

https://www.einnews.com/pr_news/648067906/euclid-telescope-will-revolutionize-science-overthrow-ruling-scientific-theories-and-usher-paradigm-shift-in-science